

УДК 343.42

Орешкін Василь Павлович –

*студент 3 курсу,
факультету адвокатури*

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Vasyl P. Orieshkin –

3d year student

Barristers' Faculty,

*Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)*

Найдьоновна Марина Олегівна –

студентка 3 курсу,

факультету адвокатури

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Maryna O. Naidonova –

3d year student

Barristers' Faculty,

*Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)*

Адвокат свідка в кримінальному провадженні: актуальні питання

У статті досліджено питання визначення процесуального статусу адвоката під час надання професійної правничої допомоги свідку в рамках кримінального провадження. Визначено особливості статусу адвоката на основі профільного закону, Кримінального процесуального кодексу України від 2012 р. та 1960 р.. Проаналізовано нововведення в КПК від 2012 р., щодо визначення процесуального статусу та обсягу наданих законом можливостей та механізмів адвокату задля ефективного надання професійної правничої допомоги.

Ключові слова: свідок, професійна правнича допомога, адвокат, захисник, представник.

В статье рассмотрен вопрос определения процессуального статуса адвоката во время предоставления профессиональной правовой помощи свидетелю в рамках уголовного производства. Определены особенности статуса адвоката на основании профильного закона, Уголовного процессуального кодекса 2012 г. и 1960 г.. Проанализированы нововведения в УПК от 2012 г., в отношении определения процессуального статуса и объема полномочий адвоката для эффективного предоставления профессиональной правовой помощи.

Ключевые слова: свидетель, профессиональная правовая помощь, адвокат, защитник, представитель.

V.P. Orieshkin, M.O. Naidonova Witness Attorney in Criminal Proceedings: Current Issues

The article is devoted to the investigation of a legal status of a defense lawyer while giving a professional legal assistance to a witness in criminal proceedings. The pretrial investigation is the most extensive and important stage in criminal proceedings; moreover, the most common procedure at this stage is the interrogation of the witness. In 2009, the Constitutional Court of Ukraine defined that according to the Constitution of Ukraine a witness has the right to have a professional legal assistance. Consequently, a participant like witness's defense lawyer in criminal proceedings was needed to be embodied in the articles of the Criminal Procedure Code of Ukraine.

In 2012, the Criminal Procedure Code of Ukraine was updated, and now it still contains some provisions about the right of a witness to have an attorney. But there used to be the Criminal Procedure Code of Ukraine from 1960 which defined the legal status of a witness defense lawyer much wider. This participant of the criminal proceedings was determined as a counsel and was entitled with a wide range of opportunities. Unfortunately, starting with the CPC's updating in 2012, this institute has undergone considerable narrowing, and the attorney has lost all of the rights that were given to him before, as well as being deprived of any procedural status.

The article analyzes the provisions of the Criminal Procedure Codes of 1960 and 2012 and gives their comparing.

The authors focus on the legal status of the witness's defense lawyer, because the opinions of the scholars integrity of this kind of issue. Some of them consider the importance of leaving the status of attorney as a defense lawyer, others think of establishing it as a counsel, and there are also some opinions of giving the defense lawyer a separate status for a separate reasons remaeked in the article. The advantages and disadvantages of each approach of determining the legal status of a defense lawyer are outlined.

The mechanism of involving a lawyer for the witness and the prosecution side are analyzed and also the disadvantages of this procedure are given.

Foreign experience (regulation of the same issue in Germany) has been analyzed in order to understand ways to solve the existing problem.

Keywords: *witness, professional legal assistance, advocate, defense lawyer, counsel.*

Постановка проблеми. Стадія досудового розслідування є найбільш ємкою та важливою в рамках кримінального провадження, адже саме на цьому етапі відбувається індивідуалізація злочину, що має закінчитись пред'явленням підозри особі у вчиненні кримінального правопорушення. Одним із етапів досудового розслідування є збирання доказів, а найбільш розповсюдженим способом для цього є проведення допиту. Допит відбувається щодо свідка (особа яка особисто чи із чужих слів була очевидцем діяння). Конституційний Суд України в 2009 р. визначив, що в розумінні Конституції України свідок має право на професійну правничу допомогу. Кримінальний процесуальний кодекс 1960 р. визначав досить широке коло повноважень адвоката (захисник свідка) під час допиту. Із набранням чинності оновленого КПК від 2012 р., весь інструментарій цього учасника кримінального провадження зазнав змін. Крім того, адвокат на сьогодні не є ані захисником, ані представником, а саме тому це ускладнює надання ефективної професійної правничої допомоги свідку під час допиту.

Аналіз досліджень і публікацій. Проблему процесуально-правового статусу адвоката свідка викликала багато питань як до оновлення Кодексу, так і після. В різні часи це питання підіймалось в працях В.П. Бахіна, О.В. Белькової, І.О. Воскобойника, І. В. Гловюка, О.М. Дроздова та В.Г. Пожар.

Невирішені раніше проблеми. В період закріплення за адвокатом свідка статус захисника в КПК від 1960 р., це не викликало загального визнання такого підходу. З набранням чинності КПК 2012 р., цей учасник кримінального провадження взагалі втратив будь-який процесуальний статус, що викликало ще більше дискусій. Науковці й досі не дійшли єдиного висновку щодо процесуального статусу адвоката свідка, який було б доцільно застосовувати до цього учасника кримінального провадження сьогодні.

Метою наукової статті є порівняння процесуально-правового статусу адвоката свідка за КПК від 1960 р. та КПК від 2012 р. та пошук найбільш влучного визначення процесуально-правового статусу адвоката свідка сьогодні.

Виклад основного матеріалу. Конституція України передбачає право особи на захист, а також іншу правову допомогу в будь-якій сфері життя. У розділі 2 Основного Закону закріплено не лише основні права і свободи людини і громадянина, а й передбачено відповідні конституційно-правові гарантії їх дотримання та захисту, зокрема, заборону скасування конституційних прав і свобод (ч. 2 ст. 22), неможливість обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина, крім обмежень певних прав і свобод в умовах воєнного або надзвичайного стану (ст. 64), забезпечення кожному судового захисту його прав і свобод, у тому числі гарантування

звернення до суду безпосередньо на підставі Конституції України та надання при цьому можливості використання будь-яких інших не заборонених законом засобів захисту своїх прав і свобод від порушень і протиправних посягань (ч. 3 ст. 8, ч.ч. 2, 5 ст. 55). І саме ключову роль у забезпеченні реалізації, захисту та охорони прав і свобод людини і громадянина в Україні як демократичній, правовій державі відведено праву особи на правову допомогу, закріпленому у ст. 59 Конституції України [1].

Як зазначає О. Дроздов, одним із найважливіших завдань сучасної юридичної науки є дослідження проблем захисту та охорони прав і свобод людини [2]. А одним із доволі конфліктних напрямів суспільних відносин, що потребує ретельного регулювання, слід визнати саме кримінальне судочинство. Це стосується не тільки суб'єктів, які опиняються у ролі сторін в кримінальній процесуальній діяльності, а й усіх учасників процесу.

Сьогодні в Україні спостерігається тенденція до оновлення процедури досудового розслідування, більш чіткого врегулювання статусу учасників кримінального судочинства, розширення їх прав і свобод. Про це свідчать численні зміни та доповнення до чинного Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК) та інших законів України, приведення кримінального процесуального законодавства до вимог європейських стандартів.

Важливим було прийняття Закону України «Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо права свідка на захисника та іншу правову допомогу» №2395-VI, прийнятим Верховною Радою України 1 липня 2010 р.. Цим Законом було вдосконалено процесуальний статус свідка, а також забезпечення наданих йому законом прав, їх відновлення у разі порушення [3]. Ці зміни були викликані винесенням Конституційним Судом України 30 вересня 2009 р. рішення у справі про правову допомогу, в якому суд дійшов висновку, що право на правову допомогу – це гарантована державою можливість кожної особи отримати таку допомогу в обсязі та формах, визначених нею, або ту, яку вона потребує незалежно від характеру правовідносин особи з іншими суб'єктами права. У ч. 1 ст. 59 Конституції України не міститься обмежень

стосовно кола суб'єктів надання правової допомоги та вимог щодо їхньої професійної підготовки, які мають визначатися в законах України. Відповідно до Основного Закону України положення «кожен має право на правову допомогу» є нормою прямої дії, і навіть за умови, якщо це право не передбачене відповідними законами чи іншими правовими актами, особа не може бути обмежена у його реалізації. Це стосується, зокрема, і права свідка на отримання правової допомоги під час допиту у кримінальному процесі та особи у разі надання нею пояснень у державних органах [4]. Допит – це процесуальна дія, яка являє собою регламентований кримінально-психологічний процес спілкування осіб, котрі беруть в ньому участь, та спрямований на отримання інформації про відомі допитуваному факти, що мають значення для встановлення істини у справі [5]. Взагалі допит є найбільшим розповсюдженою слідчою дією, за допомогою якої збираються інформація про подію кримінального правопорушення. У той же час допит – це одна із найскладніших слідчих дій. За результатами досліджень вітчизняних та зарубіжних науковців підготовка і проведення допиту займає понад 80% робочого часу слідчих, який взагалі витрачається на підготовку і проведення слідчих дій [6]. За його допомогою отримується та перевіряється значна частина інформації, необхідна для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальній справі.

І, відповідно до вже названого Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2009 р. «положення ч.2 ст. 59 Конституції України «для.. надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах в Україні діє адвокатура» в аспекті конституційного звернення треба розуміти так, що особа під час допиту її як свідка в органах дізнання, досудового слідства чи дачі пояснень у правовідносинах з цими чи іншими державними органами має право на правову (юридичну) допомогу від обраної за власним бажанням особи в статусі адвоката, що не виключає можливості отримання такої допомоги від іншої особи, якщо законами України щодо цього не встановлено обмежень [4].

Таку саму позицію втілює законодавець прийняттям КПК 2012 р., з набранням чинності яким, суб'єктом, який надає правову допомогу

свідку під час давання показань та участі в інших процесуальних дій є адвокат. Статтею 66 КПК, яка передбачає права та обов'язки свідка, у п. 2 ч. 1 встановлено, що свідок має право користуватися під час давання показань та участі у проведенні інших процесуальних дій правовою допомогою адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу [7]. І саме право на правову допомогу адвоката є важливою зміною в КПК 2012 р. У порядку порівняння зазначимо, що за п.4 ч. 1 ст. 69-1 КПК України 1960 р. свідок мав право на обраного за власним бажанням захисника під час допиту чи проведення інших слідчих дій за своєю участю відповідно до цього Кодексу та на іншу правову допомогу в порядку, встановленому законом, а також відмовитися від запрошеного ним захисника. Разом із тим така регламентація не узгоджувалась з ч.1 ст. 44 КПК 1960 р., відповідно до якої захисником є особа яка в порядку встановленому законом, уповноважена здійснювати захист прав і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого та надання їм необхідної юридичної допомоги при провадженні у кримінальній справі [8].

Так, І. Воскобойник наголошує, що адвокат свідка не може бути визнаний захисником останнього, оскільки свідок не належить до сторони захисту, у зв'язку з чим вказано на представницький характер діяльності адвоката свідка [9]. Подібної точки зору притримується й В.Г. Пожар, який звертає увагу на те, що представник свідка – це самостійний суб'єкт кримінально- процесуального провадження, який вступає в процес виключно з метою захисту прав та законних інтересів особи, яку він представляє. Такий представник захищає процесуальний інтерес свідка (оскільки матеріального інтересу у свідка немає), який полягає у тому, щоб свідок найбільш повно реалізував належні йому права у кримінальному процесі [10]. Статус адвоката свідка визначений захисником, може виправдовуватись лише за умови подальшого висування підозри допитуваному, що отримає статус підозрюваного чи обвинуваченого та, відповідно, його процесуальний статус відносить до сторони захисту. Такої самої думки дотримується І. Гловюк, підкреслюючи, що рішення законодавця

надати адвокату, запрошеному свідком для забезпечення правової допомоги під час допиту, процесуальний статус захисника виглядає як законодавче закріплення «поганої звички» українського слідства починати «працювати» з потенційним обвинуваченим, залишаючи його у статусі свідка. І, тільки отримавши від такого свідка всю можливу інформацію, українські слідчі висувують обвинувачення [11, с. 139]. Ми погоджуємося із тезою, що такого учасника кримінального провадження як адвокат свідка недоречно відносити до статусу захисника, оскільки навіть якщо виправдовувати це попереднім чином це не буде мати сенсу. КПК визначає, що захисник має всі процесуальні права особи, яку він захищає, тому за аналогією можливо визначити, що і процесуальний статус цього учасника кримінального провадження залежить від процесуального статусу особи, в інтересах якої він приймає участь в кримінальному провадженні. Саме тому на стадії допиту, його статус можна визначити як представник, або окремий учасник кримінального провадження, а у зв'язку із набуттям свідком статусу підозрюваного та, якщо це не суперечить договору, адвокат отримає статус захисника. Разом із тим задля ефективності та визначеності кримінального процесуального законодавства адвокату свідка необхідно визначити процесуальний статус. Так, деякі науковці дотримуються думки щодо представницького характеру діяльності цього учасника кримінального провадження. Наприклад, Т. Корчева вважає, що надання правової допомоги свідку діє поза межами принципу забезпечення права на захист і саме тому особа, яка надає правову допомогу повинна називатися адвокат-представник [12]. Такої самої позиції дотримується й О. Белькова, яка вказує на необхідність наділення свідка правом мати представника у правовідносинах, пов'язаних із оскарженням дій посадових осіб, отриманням відшкодування шкоди, пов'язаної із викликом для дачі показань, забезпеченням безпеки шляхом застосування заходів, передбачених кримінально-процесуальним законодавством [13].

Втім навіть визначення адвоката свідка як представника не наділить його необхідним обсягом прав та обов'язків з метою здійснення ефективної діяльності у кримінальному

провадженні. Слід зазначити, що в Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 липня 2012 р. такий вид адвокатської діяльності, як надання правової допомоги свідку у кримінальному провадженні визнано окремим видом адвокатської діяльності (п.4 ч. 1 ст. 19). На нашу думку, це підтверджує доцільність визначення процесуального статусу адвоката, який надає свідку професійну правничу допомогу у кримінальному провадженні. Ми поділяємо думку В. Заборовського, який справедливо зауважив, що свідок не має самостійного інтересу в кримінальному провадженні, а тому й не має юридичної зацікавленості в результатах розгляду справи, що суперечить можливості розглядати адвоката свідка як його представника в кримінальному судочинстві [14]. Деякі науковці відносять адвоката свідка до допоміжних учасників в кримінальному процесі. Наприклад, М. Шейфер вказує що цей учасник процесу є носієм особливої «допоміжної» функції, яка полягає в сприянні здійсненню правосуддя за допомогою правдивого викладу відомих йому обставин, що мають значення для справи, становлять предмет допиту й інших слідчих дій, проведених із його участю та супроводжуваних даванням ним свідчень [15]. Ми поділяємо думку щодо відсутності інтересу свідка в результатах кримінального провадження, адже функція цього учасника обмежується лише наданням показань щодо обставин, які входять до предмету доказування (ст. 91 КПК). Після проведення допиту свідок залишається незаінтересованим суб'єктом, а тому в адвоката відсутній предмет представництва цієї особи.

У КПК 2012 р. зазнав змін не лише процесуальний статус адвоката свідка, але й перелік його прав, передбачених законодавцем з метою ефективного надання адвокатом всебічної правової допомоги свідку під час проведення допиту. У порядку порівняння згадаємо, що КПК від 1960 р. у ч. 5 ст. 167 встановлював, що у разі якщо свідок з'явився на допит із захисником, захисник має право бути присутнім при допиті; надавати у присутності слідчого консультації свідку, якщо фактичні обставини у справі можуть бути використані для кримінального переслідування особисто самого свідка або членів його сім'ї чи близьких родичів; ставити з дозволу слідчого запитання, що підлягають

занесенню до протоколу допиту свідка, для уточнення і доповнення його відповідей; заперечувати проти незаконних дій слідчого щодо порядку проведення ним допиту з посиланням на норму закону, яка порушується, що підлягає занесенню до протоколу допиту; оскаржувати дії слідчого в порядку, встановленому цим Кодексом, у разі якщо з характеру і змісту питань випливає, що свідок має допитуватися як підозрюваний. Цей перелік повноважень, на нашу думку, був достатнім задля виконання адвокатом покладених на нього завдань. Разом із тим у чинному КПК законодавець вирішив обмежити права адвоката свідка, фактично не передбачивши в КПК відповідних нормативних положень. Законодавець обмежується лише закріпленням права свідка на отримання такої правової допомоги, проте не передбачає процесуального механізму його реалізації.

У контексті розглядуваного питання є доволі цікавим з наукової точки зору досвід Німеччини. Слід зазначити, що у кримінальному процесуальному законодавстві ФРН цей інститут законодавчо не врегульований. Як правило, свідок заручається кваліфікованою допомогою адвоката чи іншого фахівця у галузі права у тому випадку, коли він не знає, чи слід йому використовувати своє право на відмову від давання показань та в якому обсязі користуватися ним. Федеральний Конституційний Суд з цього приводу зазначає, що кожен свідок, якщо він вважає за потрібне, може заручитися під час допиту допомогою адвоката як свого представника з метою забезпечення своїх процесуальних прав [16]. І, фактично, представник свідка у кримінальному процесі ФРН відіграє суто консультативну функцію.

Висновки. Конституція України гарантує захист законних прав та інтересів кожного, зокрема, це право забезпечується наданням професійної правничої допомоги. Застосовуючи термін «кожний» Основний Закон не обмежує жодну людину щодо користування цим правом. Тому такий учасник кримінального провадження, як свідок, не є виключенням. Враховуючи, що допит свідка є однією із

розповсюджених слідчих дій, під час його проведення (та інших процесуальних дій) свідок вправі користуватися правовою допомогою адвоката (п. 2 ч. 1 ст. 66 КПК). Втім сьогодні на рівні КПК 2012 р. не визначено процесуальний статус адвоката свідка. На сьогодні більшість науковців тяжіють до віднесення адвоката свідка, покладаючись на представницький характер відносин, до адвоката-представника. Хоча і ці положення мають певні неточності. Адже свідок не має жодного процесуального інтересу у результатах розгляду справи, тому доцільніше було б визнати за адвокатом свідка окремий процесуальний статус та визначити у КПК перелік його прав, оскільки їх відсутність у КПК викликає суперечності у використанні адвокатом навіть тих прав, що надані йому відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Крім того, неврегульованим залишається не лише статус адвоката, але й інші ключові положення, які впливають із нього. Виходячи з процесуального статусу свідка,

вбачаємо, що вкрай важливим є наділення його дієвим захистом. Адже цей суб'єкт кримінального провадження, на відміну від підозрюваного чи обвинуваченого, за відмову від давання показань та завідомо неправдиві показання несе кримінальну відповідальність. Зважаючи на це, роль свідка у кримінальному провадженні зростає, і тому належний захист є основоположною гарантією його прав і свобод. Додаткового окремого врегулювання потребує процедура залучення адвоката свідка. Адже чинний КПК регулює питання залучення захисника до участі у кримінальному провадженні лише такими суб'єктами як підозрюваний, обвинувачений, їх законними представниками, а також іншими особами (за проханням чи згодою підозрюваного, обвинуваченого). Тому вбачаємо потрібним доповнити КПК статтею, яка б регламентувала процесуальний порядок залучення свідком адвоката.

Список використаних джерел:

1. Конституція України: станом на 1 січня 2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр>.
2. Дроздов О.М. До питання про процесуальне становище захисника свідка. *Адвокат*. 2010. №6 (117). С. 24-28.
3. Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо права свідка на захисника та іншу правову допомогу: Закон України від 1.07.2010 р. № 2395-VI). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2395-17>.
4. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Голованя Ігоря Володимировича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України (справа про право на правову допомогу) від 30.09.2009 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v023p710-09>.
5. Криміналістика: підручник для студентів юрид. спец. вищих закладів освіти за ред. Дудніков В.М., Журавель В.А., та ін. Ін Юре. 2001. 218 с.
6. Бахін В.П., Весельський В.К. Тактика допиту: навчальний посібник. Київ. Правник. 1997. 64 с.
7. Кримінально процесуальний кодекс України: Закон України від 05.07.2012 р. в ред. від 13.01.2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/>.
8. Кримінально процесуальний кодекс України: Закон України від 28.12.1960 р. (втратив чинність) URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1002-05>.
9. Воскобойник И. О. Процессуальный статус адвоката свидетеля. *Российское право в Интернете*. 2009. №5. URL: http://www.rpi.msal.ru/prinys/200905_42voskoboinik.html.2.
10. Пожар В.Г. Институт представительства в кримінальному судочинстві: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Одеса. 2010. 20 с.
11. Гловюк И.В. Адвокат свидетеля: проблемы функциональной направленности деятельности и уголовно-процессуального статуса по УПК Украины. *Актуальные проблемы совершенствования*

законодательства и правоприменения: материалы IV Международной научно-практической конференции (г. Уфа, 08 февраля 2014 г.). 2014. С. 199–204.

12. Корчева Т.В. Щодо питання забезпечення права на захист особи у кримінальному провадженні за новим Кримінальним процесуальним кодексом України. *Теорія і практика правознавства*. 2013. Вип. 1. URL: http://nauka.juracademy.kharkov.ua/download/el_zbirnik/1.2013/Korcheva.pdf.

13. Белькова О.В. Правовой статус свидетеля в кримінальному процесі України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук Харків. 2005. 20 с.

14. Заборовський В.В. Правовой статус адвоката свидетеля. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2016. №35. С. 169-173.

15. Шейфер М.М. Социальный и правовой статус свидетеля и проблемы его реализации в уголовном судопроизводстве России: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Самара. 2005. 20 с.

16. BVerfGE NJW. Bundesverfassungsgericht. *Neue Juristische Wochenschrift*. 1975. P. 103.

References:

1. Konstytutsiia Ukrainy: stanom na 1 sichnia 2020 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr>.

2. Drozdov O.M. Do pytannia pro protsesualne stanovishche zakhysnyka svidka. *Adkvokat*. 2010. №6 (117). S. 24-28.

3. Pro vnesennia zmin do Kryminalno-protseualnoho kodeksu Ukrainy shchodo prava svidka na zakhysnyka ta inshu pravovu dopomohu: Zakon Ukrainy vid 1.07.2010 r. № 2395-VI). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2395-17>.

4. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym zvernenniam hromadianyna Holovania Ihoria Volodymyrovycha shchodo ofitsiinoho tumachennia polozhen statti 59 Konstytutsii Ukrainy (sprava pro pravo na pravovu dopomohu) vid 30.09.2009 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v023p710-09>.

5. Kryminalistyka: pidruchnyk dlia studentiv yuryd. spets. vyshchych zakladiv osvity za red. Dudnikov V.M., Zhuravel V.A., ta in. In Yure. 2001. 218 s.

6. Bakhin V.P., Veselskyi V.K. Taktyka dopytu: navchalnyi posibnyk. Kyiv. Pravnyk. 1997. 64 s.

7. Kryminalno protseualnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 05.07.2012 r. v red. vid 13.01.2020 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/>.

8. Kryminalno protseualnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 28.12.1960 r. (vtratyv chynnist) URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1002-05>.

9. Voskoboinyk Y. O. Protseualnyi status advokata svydetelia. *Rosyiskoe pravov Ynternete*. 2009. №5. URL: http://www.rpi.msal.ru/prinys/200905_42voskoboinik.html.2.

10. Pozhar V.H. Instytut predstavnytstva v kryminalnomu sudochynstvi: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk. Odesa. 2010. 20 s.

11. Hloviuk Y.V. Advokat svydetelia: problemi funktsyonalnoy napravlenosti deiatelnosti y uholovno-protseualnoho statusa po UPK Ukraini. *Aktualnie problemi sovershenstvovanyia zakonodatelstva y pravoprymeneniya: materyali IV Mezhdunarodnoy nauchno-praktycheskoй konferentsyy* (h. Ufa, 08 fevralia 2014 h.). 2014. S. 199–204.

12. Korcheva T.V. Shchodo pytannia zabezpechennia prava na zakhyst osoby u kryminalnomu provadzhenni za novym Kryminalnym protseualnym kodeksom Ukrainy. *Teoriia i praktyka pravoznavstva*. 2013. Vyp. 1. URL: http://nauka.juracademy.kharkov.ua/download/el_zbirnik/1.2013/Korcheva.pdf.

13. Belkova O.V. Pravovyū status svidka v kryminalnomu protsesi Ukrainy: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk Kharkiv. 2005. 20 s.

14. Zaborovskyi V.V. Pravovyi status advokata svidka. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu*. 2016. №35. S. 169-173.

15. Sheyfer M.M. Sotsyalnyū y pravovyū status svydetelia y problemy ego realizatsyy v uholovnom sudoproyzvodstve Rossyy: avtoref. dyss. ... kand. yuryd. nauk. Samara. 2005. 20 s.

16. BVerfGE NJW. Bundesverfassungsgericht. *Neue Juristische Wochenschrift*. 1975. P. 103.